

महात्मा गांधी यांचा शैक्षणिक दृष्टीकोण

प्रा. डॉ. गोदावरी भुसारे

तत्वज्ञान विभाग, संत तुकाराम कला व विज्ञान महाविद्यालय, परभणी, महाराष्ट्र

Corresponding author E-mail: gnbhusare@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

शिक्षण म्हणजे अविरत चालणारी एक प्रक्रिया आहे. मनुष्य हा जन्मल्यापासून ते मृत्यू पर्यंत सतत शिकत असतो. कधी जाणीवपूर्वक तर कधी सहजतेने बऱ्या गोष्टी आत्मसात करतो. पुर्वीच्या काळी शिक्षण हे गुरुगृही जाऊन घेतल्या जात असे पण आता शिक्षण हे महाविद्यालयात दिले जात आहे. तर याठिकाणी महात्मा गांधीने शिक्षण विषयक दृष्टीकोण सांगितलेला आहे. त्यांनी पारंपारिक शिक्षण पध्दतीत उपयोजित शिक्षणाला महत्व दिले आहे. ज्या शिक्षणातून व्यक्ती स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनेल. आत्मनिर्भर शिक्षणाला त्यांनी महत्व दिले. ठरवून दिलेल्या पाठयानुक्रम तेवढाच न शिकवता काळानुरूप मानवाची काय गरज आहे. त्यानुसार त्यांना उपयुक्त शिक्षण देणे गरजेचे आहे. याठिकाणी गांधीजींचा शैक्षणिक दृष्टीकोण कशा प्रकारचा आहे याचा विचार केला जाणार आहे.

शिक्षण विषयक विचार

एक थोर तत्वज्ञ, अहिंसेचे पुजक, राष्ट्रपिता असे सर्वांचे आदर्श व्यक्तीमत्व महात्मा गांधी यांनी मानवी जीवनाला दिशा देणारे शैक्षणिक विचार समाजासमोर मांडले आहे. त्यांच्यामते शिक्षण म्हणजे बौद्धिक, मानसिक, अणि शारीरिक सर्वांगीण विकास होय. लौकीक (व्यवहारीक) जीवन जगण्यासाठी शिक्षण हे मानवी जीवनासाठी अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. ज्याच्यातून मानवी जीवनात बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास होतो. तेच शिक्षण योग्य होय. गांधीजीने शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे असावे असे म्हटले आहे हे शिक्षण 7 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे असावे जेणे करुन 14 वर्षा पर्यंत शिक्षणाचा लाभ हा बहुजन वर्गातील मुला-मुलींना घेता येतो. कोणत्याच प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षण मोफत मिळावे. म्हणजे गरजूंना याचा पुरेपुर फायदा होईल. मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे या गोष्टीवर त्यांचा जास्त भर आहे. कारण मातृभाषेतून दिलेले शिक्षण हे समजण्यास सोपे होते हे शिक्षण आत्मसात लवकर होते. कारण बालपणापासून लहान मुले ही मातृभाषा जास्त वापर करतात त्यामुळे सहजतेने व सुलभपणे दिलेले शिक्षण हे ग्रहण करता येते. सर्वांगीण विकास हा मातृभाषेतूनच होतो. पण आज समाजामध्ये जास्त पगडा हा इंग्रजी माध्यमाचा झालेला आढळून येत आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणारी बालके सहजतेने ते ज्ञान घेवू शकत नाही. म्हणून निदान विशिष्ट वयापर्यंत शिक्षण हे मातृभाषेतूनच घ्यायला पाहिजे.

शिक्षण हे स्वाश्रमी असावे म्हणजे शिक्षण घेवुन स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे ते शिक्षण उपयोजित असावे कारण आपला उदरनिर्वाह त्या घेतलेल्या ज्ञानातून व्हावा जेणे करुन आपला विकास त्यातून घडतो. स्वतःच स्वतःला आधार देणारी एक व्यक्ती घडली पाहिजे तसेच हसत खेळत शिक्षण दिले पाहिजे म्हणजे कृती वरील शिक्षण द्यावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्य विचार, शरिर, बुद्धी आणि आत्मा यांचे संपूर्ण शिक्षण हस्तकौशल्याद्वारे व्यक्तीला दिले जावे. जसे की, कुंभार, शिंपी, सुतार ई. व्यवसाय हे हस्त कौशल्यावर आधारीत आहेत. त्यामुळे त्यांचा बौद्धिक, मानसिक विकासाबरोबर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मार्ग तयार होतो. व व्यक्ती चांगल्या प्रकारे जीवन जगतो. गांधीजीना पुस्तकी ज्ञान देणे एवढेच मान्य नव्हते. विद्यार्थी हा गुणवंत व्हावा. एक देशाचा चांगला आदर्श नागरीक व्हावा. कारण तो समाजाचा महत्वाचा घटक आहे. कारण भावी पिढी ही त्यांच्यावरच अवलंबून असते. तो समाजाचा, देशाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सुज्ञान नागरीक शिक्षणातून घडणे गरजेचे आहे. आज समाजात विद्यार्थी हा अंकवंत बनण्यासाठी धडपड चालली आहे. पण तो तशा प्रकारे न घडता तो गुणवंत घडला पाहिजे हा शिक्षणाचा दृष्टीकोण असावा. म्हणून त्याच्या बुद्धीचा, भावनेचा व कृतीचा विकास होणे गरजेचे आहे. तरच तो परिपूर्ण नागरिक घडू शकेल.

महात्मा गांधीजीचा शैक्षणिक दृष्टीकोण पाहत असतांना शिक्षण हे स्वावलंबी द्यावे. ज्याच्यामुळे तो विद्यार्थी स्वतःच्या कर्तृत्वावर स्वतःचा चांगल्या प्रकारे उदरनिर्वाह करू शकेल. म्हणून अभ्यासक्रम असा असावा की तो स्वावलंबी बनला पाहिजे. ज्या शिक्षणातून उपयोजित शिक्षण दिल्या जाईल तिथेच विद्यार्थी स्वावलंबी होऊ शकतो. चारित्र निर्मिती ही शिक्षणातून झाली पाहिजे व्यक्तीमत्वाची जडणघडण ही चारित्रातून होते चारित्र्यसंपन्न व्यक्ती हीच चांगला समाज घडवू शकतो. संस्कृतीचे तिच्या हाताने रक्षण होते. सामाजिक, कौटुंबिक बांधीलकी टिकून राहते. चारित्र हा व्यक्तीमत्वाचा अत्यंत जवळचा घटक आहे. म्हणून महात्मा गांधीजीनी जास्त भर हा चारित्र घडणाऱ्या शिक्षणावर दिला आहे. व्यक्तीला आत्मनिर्भर बनवणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. आत्मविश्वासाने ती शिक्षण घेतल्यानंतर सामाजामध्ये चांगल्या प्रकारे जीवन जगली पाहिजे. स्वतःचा उदरनिर्वाह तिथे स्वतः करणे गरजेचे आहे. शिक्षणामुळे व्यक्ती ही आत्मनिर्भर बनू शकते. नितिमत्तेची रुजवणूक शिक्षणातून व्हावी. आचरणाला मानवी जीवनात खूप महत्व आहे. योग्य / अयोग्य, चांगले / वाईट, सदगुण / दुर्गुण यातील फरक समजावून एक आदर्श व्यक्तीमत्वाची जडणघडण होणे गरजेचे आहे. त्याप्रकारे आचरण दाखवाणे कारण प्रत्येक क्षेत्रात निमित्तेला खूप महत्व आहे. आपली कर्तव्य काय आहेत. आणि कर्तव्याचे पालन कशा प्रकारे करायचे याची रुजवणूक केली जाते.

अध्यात्मीक विकासावर भर दिलेला आढळून येतो नितिव्यवस्था ही अध्यात्माला पुरक आहे. ईश्वर हा सर्वश्रेष्ठ आहे. म्हणून नैतिक गरजांची उत्पत्ती माणसांच्या सदसदविवेक बुद्धीपासून व आत्मापासून होते. त्यांचा दृष्टीकोण हा आध्यात्मीक आहे. यामुळे ईश्वराचे ज्ञान होते. आणि त्यातूनच आत्मसाक्षत्कार होतो व बालकांचा विकास होतो अशी त्याची धारणा आहे.

कृत्रीशिल शिक्षण द्यावे असा त्यांचा भर आहे. कारण प्रत्यक्ष कृतीतून दिल्या गेलेले शिक्षण हे व्यक्तीमत्वाची जडणघडण करते. हे शिक्षण अनुभवातून मिळत असते. बालकांच्या कलागुणांचा यातून विकास होतो. सुप्त गुणांचा विकास होण्यास मदत होते व त्यास प्रेरणा मिळते. आणि कृतीद्वारे दिलेले शिक्षण हे दिर्घकाळ लक्षात राहते. शिक्षण हे असे असावे की जेणे करुन बालकांचा सर्वांगीण विकास हा शिक्षणातून व्हावा. पुढे चालून ती व्यक्ती एक सुज्ञान नागरीक, चारित्रसंपन्न घडावी आणि शिक्षण हे मानवी जीवनात उपयुक्त असावे. कारण या पध्दतीतूनच महात्मा गांधीजीची सर्वोदय समाजाची संकल्पना आली. त्यांना समाजात श्रीमंत- गरीब, उच्च - निच हा भेद जाणवला म्हणून त्यांनी मुलदयोगाची संकल्पना पुढे आणली. त्यामध्ये श्रमप्रतिष्ठा, कृतीशीलता, उपयोजित शिक्षण या गोष्टीवर भर देण्यात आला. सर्वोदय ही हया संकल्पने पाठीमागचा उद्देश हा समाजातील द्वेष, घृणा, मत्सर, इ. दुष्टभावनांना समुळ नष्ट करुन त्यांच्या जागी सहिष्णुता, दया, क्षमा ई. गोष्टीचे विजारोपण करणे सेवाधर्माने सर्वोदयी समाजाचे स्वप्न गांधीजीने बघितले.

रामराज्य हे त्यांचेच प्रगत रूप अपेक्षित होते. यासाठी शिक्षणाचा उपयोग करता आला पाहिजे ही उद्दिष्टे ठेवून मुलदयोगी शिक्षण प्रस्तुत झाले.

एकंदरीत असे म्हणता येईल की, गांधीजींनी मातृभाषा शिक्षण पध्दती, सक्तीचे व मोफत शिक्षण, अध्यात्मीक, चारित्रसंपन्न, कृतीद्वारे शिक्षण आत्मनिर्भर शिखणावर भर दिलेला आहे. म्हणजेच व्यक्तींचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणारे शिक्षण द्यावे ज्याच्यातून एक ती व्यक्ती आत्मनिर्भर व चांगल्याप्रकारे जीवन जगू शकेल. म्हणून ज्याच्यातून व्यक्तीमत्वाची जडणघडण होते तेच शिक्षण आजच्या काळाची गरज आहे. ज्या शिक्षणातून एका चांगला नागरिक घडतो व चांगल्या प्रकारे जीवन जगतो हेच शिक्षण योग्य होय. म्हणून त्यांनी मुलोदयागी शिक्षणाला महत्व दिले आहे. आज समाजामध्ये गांधीजींच्या शैक्षणिक विचाराची अत्यंत गरज आहे.

संदर्भ ग्रंथ

१. प्रतिभा पेंडके – जागतीक शिक्षणतज्ञ, विद्या प्रकाशन नागपुर.
२. के.यु. घोरमोडे – शैक्षणिक विचारवंत, विद्या प्रकाश, नागपुर.
३. कुंडले म.बा. – शैक्षणिक तत्वज्ञान व शैक्षणिक समाजशास्त्र, श्रीनिवास प्रकाशन, पुणे.